

РАЗДЕЛ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782106>

УДК 636.294:611.451

**ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
НАДПОЧЕЧНИКОВ ПЛОДОВ МАРАЛА**

Л.А. Бондырева,

к.б.н., доц.,

Алтайский ГАУ,

г. Барнаул

Аннотация: В пренатальном периоде развития марала надпочечные железы представляют собой компактные органы уже у одномесечных плодов. Капсула надпочечника на всем протяжении развития остается однослойной, представлена рыхлой соединительной тканью с единичными клеточными включениями типа фиброцитов и фибробластов. В первые два месяца развития железа представлена массой однородных клеток мезенхимного происхождения. В последующем в коре дифференцируются дефинитивная (постоянная), фетальная кора, обособляется и мозговое вещество, которое представлено скоплением клеток в центре железы. Начиная с четырехмесячного возраста, в плодном надпочечнике начинают обособляться и увеличиваться в размерах зоны коры, как за счет увеличения размеров клеток, так и увеличения васкуляризации и в это же время в мозговом веществе органа дифференцируются Н-клетки. Увеличение толщины постоянной коры происходит одновременно с инволюцией фетальной ее части. К моменту рождения надпочечники имеют морфологические признаки свойственные новорожденным животным.

Ключевые слова: надпочечники, железы внутренней секреции, эмбриогенез, корковое вещество, мозговое вещество, марал, гистология

**HISTOLOGICAL FEATURES OF THE STRUCTURE AND
DEVELOPMENT OF THE ADRENAL GLANDS OF MARAL FRUITS**

L.A. Bondyрева,

Ph.D., Associate Professor,

Altai GAU,

Barnaul

Annotation: In the prenatal period of maral development, the adrenal glands are compact organs already in one-month-old fetuses. The adrenal capsule throughout its development remains single-layer, represented by loose connective tissue with single cellular inclusions such as fibrocytes and fibroblasts. In the first two months of development, iron is represented by a mass of homogeneous cells of mesenchymal origin. Subsequently, the definitive (permanent), fetal cortex is differentiated in the cortex, and the medulla is also isolated, which is represented by an accumulation of cells in the center of the gland. Starting from the age of four months, in the fetal adrenal gland, they begin to separate and increase in the size of the cortex zone, both due to an increase in the size of cells and an increase in vascularization, and at the same time, H-cells differentiate in the medulla of the organ. An increase in the thickness of the permanent cortex occurs simultaneously with the involution of its fetal part. By the time of birth, the adrenal glands have morphological features characteristic of newborn animals.

Keywords: adrenal glands, endocrine glands, embryogenesis, cortex, medulla, maral, histology

Обоснование исследований. Железы внутренней секреции надпочечники играют важную роль, как в постнатальном, так и в пренатальном периодах развития организма, выполняя разнообразные регуляторные функции. В ходе эволюции эти железы, сначала совершенно самостоятельные, все более сближаются и у млекопитающих образуют единый орган, где супрареналовая закладка формирует мозговое вещество, а интерреналовая – кору надпочечных желез [1-4, 8]. Надпочечники одни из самых переменчивых в морфологическом аспекте органов животных не только в видовом, но и в индивидуальном отношении [1, 2]. Видовые особенности надпочечных желез проявляются на уровне тканевых и клеточных составляющих и их соотношении в органе [7].

Методика исследований. Материалом для исследования послужили надпочечники, плодов марала в возрасте от одного до восьми месяцев развития. Возраст плодов определяли согласно их линейных размеров [5].

В качестве фиксирующих средств использовали 10 % нейтральный формалин, жидкость Карнуа и нейтральную смесь Шабадша Парафиновые срезы 3-5 мкм изготавляли с помощью ротационного микротома МПС-2. Изучение и микрофотографирование проводили с использованием микроскопа МС 300 (TS) тринокуляр с адаптером, видеокамерой и программным обеспечением Micromed Images.

Динамику структурного состояния клубочковой зоны коры надпочечников изучали в возрастных группах с интервалом в один месяц с использованием морфометрических показателей [3, 6].

Результаты исследований. Надпочечники у одномесячных плодов представляют собой компактные органы. Правый надпочечник лежит под общей с почкой соединительнотканной капсулой на ее краниально-медиальном конце и имеет продолговато-овальную форму. Левый – расположен за почкой, в непосредственной близости от нее, имеет округлую форму. Каждый надпочечник снаружи окружен капсулой. Капсула однослойная, образована рыхлой соединительной тканью и единичными клеточными включениями типа фибробластов, которые располагаются ближе к веществу надпочечника. Вещество надпочечника представлено массой однородных слабо дифференцированных клеток мезенхимального происхождения. Между тяжами таких клеток находятся крупные синусоидные капилляры. Через капсулу идет активное вращение кровеносных сосудов.

Капсула надпочечников двухмесячных плодов остается также однослойной, однако среди клеточных элементов, наряду с фиброцитами появляются единичные фибробласты. Клеточная масса распадается на две зоны. В центре находится фетальная кора, которая образована однородными клетками полигональной формы с центрально расположенным ядром. Ее клетки занимают большую часть органа и составляют 88-90 % (табл. 1). Периферическая зона состоит из тяжей мелких с неясными границами клеток, расположенных непосредственно под капсулой. Клетки тесно прилегают друг к другу, имеют небольшое округлое, расположенное в центре ядро. Морфологические признаки позволяют считать, что эти клетки образуют закладку дефинитивной коры. Одновременно в надпочечниках этого возраста обнаруживаются единичные скопления симпатогоний округлой формы с крупным ядром, окруженным узким ободком цитоплазмы, которые начинают мигрировать со стороны капсулы к центру железы и находятся еще в основном в области дефинитивной коры. Это зачатки будущего мозгового вещества.

На гистологических срезах в надпочечниках трехмесячных плодов уже различимы корковое и мозговое вещество. В корковом веществе отчетливо видны дефинитивная и фетальная кора. Постоянная кора занимает 19-21 % от всей коры. Дефинитивная кора представлена мелкими клетками, диаметром $8,98 \pm 0,171$ мкм с округлыми ядрами. По периферии этой коры, непосредственно под капсулой формируется клубочковый слой, клетки которого несколько крупнее, округлой формы с центрально расположенным ядром собраны в группы, разделенные тяжами фиброцитов и синусоидными капиллярами. Фетальная кора занимает 79-81 % от общей толщины (табл. 1). Клетки ее более крупные по сравнению с дефинитивной корой. В центральной части надпочечника наблюдается формирование мозгового вещества. Оно представлено скоплением крупных полигональных клеток с

эксцентрично расположенным ядром. Мозговое вещество не имеет четкой границы с корковой зоной, васкуляризовано сосудами различного калибра.

Таблица 1 – Морфометрические показатели надпочечников плодов марала

Показатель	Возраст плодов, месяц						
	2	3	4	5	6	7	8
Толщина соединительной каной капсулы, мкм	7,58± 1,233	9,34± 2,115	12,32 ±2,05 2	16,56 ±2,63	21,69 ±3,19 2*	27,13 ±2,08 1*	39,25 ±3,1 53*
Толщина дефинитивной коры, мкм	160,3 2±5,3 79	280,7 7±7,9 97***	365,1 4±5,1 89***	591,7 0±7,4 12***	697,5 4±8,1 79***	793,7 6±10, 172* **	926,7 8±12 ,726* **
Толщина клубочковой зоны, мкм	-	-	98,81 ±2,81 2	119,2 4±3,8 99**	132,1 7±2,9 34*	158,1 6±2,4 53** *	195,2 6±3, 641* **
Толщина пучковой зоны, мкм	-	-	Пучко во- сетчат ая	Пучк ово- сетчат ая	Пучко во- сетчат ая	540,9 3±12, 46	625,3 4 ±8,7 28 ***
Толщина сетчатой зоны, мкм			266,3 3±4,9 61	472,4 6±8,2 88***	565,3 7±10, 18***	94,67 ±4,82 3	106,1 8±5, 815* **
Толщина фетальной коры, мкм	708,9 7±14, 909	427,5 9±17, 541**	264,9 0±13, 103** *	73,71 ±1,57 4***	-	-	-
Толщина мозгового вещества, мкм	-	-	550,3 4±5,9 06	634,1 9±8,1 38***	685,8 9±7,6 35 ***	817,6 4±5,8 64** *	1028, 86±1 4,861 ***

Примечание: разница с предыдущей группой статистически достоверна при *** – $P < 0,001$, ** – $P < 0,01$, * – $P < 0,05$

В надпочечниках четырехмесячных плодов дефинитивная кора утолщается, составляет 25-28 % от всей коры, в ней дифференцируются клубочковый и пучково-сетчатый слой (табл. 1). Клубочковая зона представлена расположенными в несколько рядов округлыми клетками с центрально расположенным ядром, собранными в группы и разделенные синусоидными капиллярами. Клетки, расположенные под клубочковой зоной более крупные, образуют тяжи, разделенные кровеносными капиллярами и пронизывающие корковое вещество во всех направлениях. Так обособляется пучково-сетчатая зона. Фетальная кора состоит из клеток с диаметром $19,87 \pm 0,84$ мкм, которые отграничивают зону дефинитивной коры от медуллы. Мозговое вещество образовано клетками, полигональной формы, не имеющими четкой границы, которые сгруппированы в центральной части органа, имеют эксцентрично расположенное округлое ядро.

У пятимесячных плодов на гистологических срезах различается кора (дефинитивная и фетальная) и мозговое вещество. В дефинитивной коре хорошо дифференцируется клубочковая зона и пучково-сетчатая. Клубочковая зона продолжает увеличиваться в толщину за счет увеличения количества клеток, так как диаметр их практически не изменяется. Пучково-сетчатая зона явно отграничена от клубочковой, ее толщина почти в два раза больше, чем в предыдущем возрасте. Группы клеток образуют тяжи, которые приобретают радиальную направленность. Зона очень хорошо васкуляризована. Фетальная кора сохраняется, но резко уменьшается в размерах. Мозговое вещество образовано крупными клетками полигональной формы, не имеющими четкой границы, ядро крупное расположено в центре клетки. По сравнению с предыдущим возрастом толщина медуллы достоверно увеличивается (табл. 1).

В дефинитивной коре надпочечников шестимесячных плодов сформирован клубочковый и пучково-сетчатый слои, последние не имеют четкой границы. Кора органа по гистологическому строению не отличается от предыдущего возраста, она достоверно растет в толщину за счет увеличения толщины клубочковой и пучково-сетчатой зон. В нижней части пучковой зоны заметны мелкие клетки, анастомозирующие в различных направлениях, это будущая сетчатая зона. Между дефинитивной корой и мозговым веществом еще сохранены остатки фетальной коры. Мозговой слой состоит из клеток полигональной формы. Клеточные элементы расположены компактно, между группами клеток находятся тонкие элементы соединительной ткани и отдельные группы клеток фетальной коры. Толщина

медуллы в данный возрастной период $685,89 \pm 7,635$ мкм, что достоверно больше по сравнению с предыдущим показателем (табл. 1).

У 7-месячных плодов в коре дифференцированы все зоны. В пучковой зоне увеличиваются размеры клеток, она расширяется, наблюдается усиление васкуляризации. Толщина сетчатой зоны $94,67 \pm 4,823$ мкм, для нее характерна хорошо развитая кровеносная сеть. Фетальная кора исчезает практически полностью, за исключением отдельных клеток в структуре мозгового вещества. Мозговое вещество достоверно увеличивается в размерах, представлено крупными однородными клетками полигональной формы, между ними находятся волокнистые структуры (табл. 1).

В надпочечниках восьмимесячных плодов толщина дефинитивной коры увеличивается за счет роста подобного показателя ее зон. Клубочковая зона несколько шире, чем у плодов предыдущего возраста, за счет увеличения количества клеток. В пучковой зоне достоверно возрастают значения диаметра клеток, наблюдается усиление васкуляризации, значительных отличий в структуре этой зоны по сравнению с семимесячными плодами не наблюдается. Сетчатая зона хорошо васкуляризирована и явно отграничена от пучковой. Клетки фетальной коры в надпочечниках этого периода не выявляются. Толщина мозгового вещества надпочечников плодов данного возраста имеет достоверно больший показатель по сравнению с предыдущим сроком развития (табл. 1).

Вывод.

На основании проведенных исследований нами установлены особенности гистологического строения и развития надпочечных желез мараля в эмбриональном периоде онтогенеза. Капсула надпочечника на всем протяжении развития остается однослойной, представлена рыхлой соединительной тканью с единичными клеточными включениями типа фиброцитов и фибробластов. В первые два месяца развития железа представлена массой однородных клеток мезенхимного происхождения. В последующем в коре дифференцируются дефинитивная (постоянная), фетальная кора, обособляется и мозговое вещество, которое представлено скоплением клеток в центре железы. Начиная с четырехмесячного возраста в плодном надпочечнике начинают обособляться и увеличиваться в размерах зоны коры, как за счет увеличения размеров клеток, так и увеличения васкуляризации. В это же время в мозговом веществе органа дифференцируются Н-клетки. Увеличение толщины постоянной коры происходит одновременно с инволюцией фетальной ее части. У восьмимесячных плодов надпочечники имеют морфологические признаки свойственные новорожденным животным, а именно, в коре четко дифференцируются все зоны с характерным расположением клеток, мозговое вещество представлено крупными однородными клетками.

Список литературы

[1] Атагимов М.З. Сравнительная гистология гипофиза и надпочечника в дефинитивном периоде у овец дагестанской горной породы. / М.З. "Атагимов, Р.П. Тавлуев. // Проблемы развития АПК региона. – 2015. № 23. 81-84 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/295632>. (дата обращения: 12.04.2021).

[2] Бондырева Л.А. Сравнительно-видовая морфология надпочечных желез млекопитающих [Текст]. / Л.А. Бондырева. // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – Барнаул, 2019. № 2 (172). 153-155 с.

[3] Быков В.Л. Надпочечники [Текст]. / В.Л. Быков. // Руководство по гистологии. – СПб.: Спец. лит-ра., 2001. Т. 2. 490-508 с.

[4] Луппова И.М. Возрастная морфология органов иммунной и эндокринной систем у нутрий. / И.М. Луппова, О.М. Куришко, Д.Н. Федотов. // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак почета" государственная академия ветеринарной медицины". – 2014. № 2-1. 185-188 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/295920>. (дата обращения: 12.04.2021).

[5] Силантьева Н.Т. К методике определения возраста маралов в эмбриональный период [Текст]. / Н.Т. Силантьева, С.Н. Чебаков, О.С. Мишина. // Тр. Ин-та АГАУ. – Барнаул, 2003. № 1 (9). 131-133 с.

[6] Овчаренко Н.Д. Общая гистология с основами микроскопической техники: учебное пособие [Текст]. / Н.Д. Овчаренко, Е.Д. Сафронова. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2011. 77 с.

[7] Овчаренко Н.Д. Morphometry in development of red deer's adrenal glands [Текст]. / Н.Д. Овчаренко, О.Г. Грибанова, Л.А.Бондырева. // Ontogenez. – 2015. Vol. 46. No. 4. 277-282 pp.

[8] Чумасов Е.И. Развитие хромаффинной ткани надпочечника [Текст]. / Е.И. Чумасов, М.З Атагимов, В.И. Соколов. // Морфология. – 2003. Т. 123. № 3. 68-73 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Atagimov M.Z. Comparative histology of the pituitary gland and the adrenal gland in the definitive period in sheep of the Dagestan mountain breed. / M.Z. "Atagimov, R. P. Tavlujev. // Problems of the development of the agro-industrial complex of the region. – 2015. No. 23. 81-84 pp. [Electronic resource]. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/295632>. (date of access: 12.04.2021).

[2] Bondyreva L.A. Comparative-specific morphology of mammalian adrenal glands [Text]. / L.A. Bondyreva. // Bulletin of the Altai State Agrarian University. – Barnaul, 2019. No. 2 (172). 153-155 p.

[3] Bykov V.L. Adrenal glands [Text]. / V.L. Bykov. // Guide to Histology. – SPb.: Special. literature., 2001. Т. 2. 490-508 p.

[4] Luppova I.M. Age morphology of the organs of the immune and endocrine systems in nutria. / I.M. Luppova, O.M. Kurishko, D.N. Fedotov. // Scientific notes of the educational institution "Vitebsk Order" Badge of Honor "State Academy of Veterinary Medicine". – 2014. No. 2-1. 185-188 p. [Electronic resource]. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/295920>. (date of access: 12.04.2021).

[5] Silantyeva N.T. To the method of determining the age of marals in the embryonic period [Text]. / N.T. Silantyeva, S.N. Chebakov, O.S. Mishina. // Tr. Institute AGAU. – Barnaul, 2003. No. 1 (9). 131-133 p.

[6] Ovcharenko N.D. General histology with the basics of microscopic techniques: textbook [Text]. / N. D. Ovcharenko, E. D. Safronov. – Barnaul: Publishing house AGAU, 2011. 77 p.

[7] Ovcharenko N.D. Morphometry in development of red deer's adrenal glands [Text]. / N.D. Ovcharenko, O.G. Griбанова, L.A. Bondyreva. // Ontogenez. – 2015. Vol. 46. No. 4. 277-282 pp.

[8] Chumasov E.I. Development of adrenal chromaffin tissue [Text]. / E.I. Chumasov, M.Z. Atagimov, V.I. Sokolov. // Morphology. – 2003. Т. 123. No. 3. 68-73 p.

© Л.А. Бондырева, 2021

Поступила в редакцию 15.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Бондырева Л.А. Гистологические особенности строения и развития надпочечников плодов марала // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 14-21. URL: <https://ip-journal.ru/>